

Computación y Pensamiento: Una Teoría de la Mente

Weifeng Huang¹

Bruce Zhang²

Colegio Internacional Unido. Hong Kong.

¹whuang(AT)uic.edu.hk, ²brucezhang(AT)uic.edu.hk

En este siglo es común leer propuestas y escuchar comparaciones entre las funciones mentales y el trabajo de los computadores. En este artículo se presenta una visión filosófica particular en la que se sostiene que, literalmente, la mente es un computador y que el pensamiento es un tipo de computación. Esta visión difiere de otros intentos de conectar ambos conceptos ya que: 1) incluye varios intentos de modelar las características de la mente utilizando técnicas de modelado computacional, y 2) emplea alguna característica del modelo funcional de los computadores simplemente como una metáfora guía para comprender alguna característica de la mente. Por lo tanto, se refiere únicamente a la Teoría Computacional de la Mente (CTM) propuesta por Putnam [1] y desarrollada especialmente para los filósofos por Fodor [2-5]. La finalidad es dilucidar: 1) el sentido técnico de *computación*, 2) las formas en que se afirma como aplicable a la mente, 3) los problemas filosóficos que esta comprensión de la mente pretende resolver, y 4) las principales críticas que se han acumulado sobre este punto de vista.

Palabras clave – Ciencias Computacionales; Teoría computacional; cognición; formalización.

Computation and Thought: A Theory of the Mind

In this century it is common to read proposals and listen to comparisons between mental functions and the work of computers. This article presents a particular philosophical vision in which it is argued that, literally, the mind is a computer and that thought is a type of computation. This view differs from other attempts to connect both concepts since 1) it includes several attempts to model the characteristics of the mind using computational modeling techniques, and 2) it uses some characteristics of the functional model of computers simply as a guiding metaphor to understand some characteristics of the mind. Therefore, it refers only to the Computational Theory of Mind (CTM) proposed by Putnam [1] and developed especially for philosophers by Fodor [2-5]. The purpose is to elucidate: 1) the technical sense of computing, 2) the ways in which it is affirmed as applicable to the mind, 3) the philosophical problems that this understanding of the mind intends to solve, and 4) the main criticisms that have been accumulated on this point of view.

Keywords – Computer Sciences; Computational theory; cognition; formalization.

1. INTRODUCCIÓN

La Teoría Computacional de la Mente combina una explicación del razonamiento con una explicación de los estados mentales, conocidos como Teoría Representacional de la Mente (RTM). Una tesis de que los estados intencionales, como las creencias y los deseos, son relaciones entre un pensador y representaciones simbólicas del contenido de los estados. Por ejemplo, creer que hay un gato en el tapete es estar en una relación funcional particular (característica de la actitud de creencia) a una representación mental simbólica cuyo valor semántico es *hay un gato en el tapete*. Esperar que haya un gato en el tapete es tener una relación funcional diferente (característica de la actitud de esperar en lugar de creer) o una representación mental simbólica con el mismo valor semántico.

La tesis sobre el razonamiento, que llamaremos Descripción del Razonamiento Computacional (CAR), depende esencialmente de la afirmación de que los estados intencionales involucran representaciones simbólicas. De acuerdo con CAR, estas representaciones tienen propiedades semánticas y sintácticas, y los procesos de razonamiento se realizan de manera que responden solo a la sintaxis de los símbolos, un tipo de proceso que cumple con una definición técnica de *computación*, y que se conoce como manipulación de símbolos (es decir, la manipulación de símbolos de acuerdo con técnicas puramente formales (no semánticas). El término *formal* modifica *manipulación*, no a *símbolo*.

1.1 Formalismos y computación

Las nociones de *manipulación formal de símbolos* y *computación* son técnicas y, en última instancia, derivan de las discusiones matemáticas de fines del siglo XIX y principios del XX. El proyecto de formalización comenzó en respuesta a una crisis que se desarrolló en las matemáticas, al descubrir que había geometrías consistentes que negaban el postulado paralelo de Euclides. Es decir, la afirmación de que para cualquier línea L en un plano y cualquier punto P en ese plano, no ubicado a lo largo de L , hay una y solo una línea a través de P paralela a L . La plausibilidad abrumadora del postulado paralelo no se basaba en nada previo, sino que era explícito en el sistema de Euclides, pero con intuiciones geométricas-espaciales profundamente arraigadas. Se había supuesto durante mucho tiempo que tales afirmaciones intuitivamente correctas en la geometría euclidiana eran necesariamente ciertas, en el

sentido de que no podían negarse de manera consistente.

El descubrimiento a principios del siglo XIX de geometrías consistentes, que no estaban en consonancia con nuestras intuiciones espaciales, llevó a matemáticos como Gauss, Peano, Frege y Hilbert a buscar formas de reglamentar el razonamiento matemático, para que todas las derivaciones se basaran en axiomas explícitos y reglas de inferencia, y las intuiciones semánticas de los matemáticos fueron excluidas o codificadas explícitamente. La estrategia más influyente para la formalización fue la de Hilbert, quien trató el razonamiento formal como un *juego de símbolos*, en el que las reglas de derivación se expresan en términos de las propiedades sintácticas (o quizás mejores, no semánticas) de los símbolos.

Uno de los resultados poderosos del programa formalista fue el descubrimiento de que grandes extensiones de las matemáticas pueden, de hecho, formalizarse de esta manera, es decir, que las relaciones semánticas, consideradas intuitivamente importantes en un dominio como la geometría, realmente se pueden preservar mediante inferencias sensibles solo a la forma sintáctica de las expresiones. El propio Hilbert llevó a cabo un proyecto de este tipo con respecto a la geometría, y Whitehead y Russell lo extendieron a la aritmética. Este proyecto sirvió como modelo para otros reductivos, en última instancia menos exitosos, fuera de las matemáticas, como el conductismo lógico en psicología. Sin embargo, incluso en matemáticas, hay límites para lo que se puede formalizar, los principios más importantes derivados de la prueba de incompletitud de Godel.

Una segunda cuestión importante en las matemáticas del siglo XIX y principios del XX fue la delimitación de la clase de funciones que son *computables*, en el sentido técnico de ser evaluables mediante la aplicación de un procedimiento o algoritmo de rutina. Ejemplos familiares de procedimientos algorítmicos serían la suma de columnas y las ecuaciones diferenciales. En este sentido no todas las funciones matemáticas son computables y, aunque esto fue conocido por los matemáticos en el siglo XIX, no fue sino hasta 1936 que Alan Turing propuso una caracterización general de la clase de funciones computables. Fue en este contexto que propuso la noción de una *máquina de computación*, es decir, una máquina que hace cosas análogas a lo que hace un matemático

humano al *computar* una función en el sentido de evaluarla mediante la aplicación de un procedimiento de rutina. La propuesta de Turing fue que la clase de funciones computables era equivalente a la clase de funciones que la máquina que proponía podría evaluar en un número finito de pasos. La idea básica era que cualquier operación sensible solo a la sintaxis, puede duplicarse (o quizás simularse) mecánicamente.

Lo que hace el matemático que sigue un algoritmo formal mediante el reconocimiento de patrones sintácticos como *sintácticos*, se puede lograr que una máquina lo haga por medios puramente mecánicos. La formalización y la computación están, por lo tanto, estrechamente relacionadas, y juntas producen el resultado de que el razonamiento que puede formalizarse también puede ser duplicado (o simulado) por el tipo correcto de máquina. Turing mismo parece haber sido de la opinión de que una máquina que funciona de esta manera literalmente estaría haciendo las mismas cosas que los humanos que realizan cálculos: estaría *duplicando* lo que hace el computador humano.

Pero otros escritores han sugerido que lo que hace el computador es simplemente una *simulación* de lo que hace el computador humano: una reproducción del rendimiento a nivel humano, tal vez a través de un conjunto de pasos que es un nivel isomorfo para aquellos que el humano realiza, pero no de tal manera que constituya hacer lo mismo en todos los aspectos relevantes. Por ejemplo, se podría tomar la conciencia del computador humano de que los símbolos son símbolos de algo tan parcialmente constitutivo de la operación, que cuenta como un cálculo.

1.2 Representacionalismo

Como se mencionó antes, CTM combina una Teoría Representacional de la Mente (RTM) con una Descripción del Razonamiento Computacional (CAR). En este caso, RTM está informada de la noción de representación simbólica empleada en la noción técnica de computación: los estados mentales se consideran *representativos* en el sentido de incluir, como constituyentes, representaciones simbólicas que tienen propiedades semánticas y sintácticas, así como los símbolos empleados en los cálculos matemáticos. Si bien esta afirmación difiere de las primeras versiones modernas del representacionalismo, que comparan ideas con imágenes en lugar de símbolos, se vuelve filosóficamente importante

solo en conjunto con el CAR. Según esta explicación, el razonamiento es un proceso en el que los determinantes causales son las propiedades sintácticas de los símbolos en el Lenguaje del Pensamiento (LOT) o *mentalese*.

Podría decirse que las nociones técnicas de formalización y computación hacen un trabajo filosófico importante aquí: la primera muestra cómo las propiedades semánticas de los símbolos pueden (a veces) codificarse en reglas de derivación basadas sintácticamente, permitiendo la posibilidad de inferencias que respeten el valor semántico, para llevarse a cabo de una manera que sea sensible solo a la sintaxis y evite la necesidad de que el razonador emplee intuiciones semánticas. En resumen, la formalización muestra cómo vincular la semántica a la sintaxis. A su vez, la noción de Turing de una máquina computacional muestra cómo vincular la sintaxis con la causalidad, en el sentido de que es posible diseñar un mecanismo capaz de evaluar cualquier función formalizable.

2. ALCANCE DE LA TEORÍA

El dominio más obvio para CTM es el de los estados de actitud proposicional que ocurren, es decir, estados que ocurren en algún momento específico en la vida mental de una persona, y que tienen el tipo de contenido que podría expresarse mediante una frase proposicional, como un juicio de que el gato está en la puerta o el deseo de que deje de rasgar la pantalla. Aquí quizás se tengan los casos más plausibles de estados mentales que podrían basarse en algo así como representaciones mentales simbólicas.

Sin embargo, dentro de esta clase de estados también se puede distinguir entre los tipos de estados que ocurren en juicios conscientes explícitos y estados mentales que no son conscientes, porque tienen lugar en un *nivel de procesamiento* demasiado bajo como para ser llevado a la conciencia consciente; por ejemplo, procesos de detección de contornos en la visión temprana. Dichos procesos podrían llamarse *infraconscientes* en distinción a los procesos subconscientes o inconscientes defendidos por Freud y Jung. Muchos defensores de CTM aplican la teoría, no solo a nivel de juicios explícitos y deseos recurrentes, sino también a una amplia gama de estados infraconscientes.

Sin embargo, los defensores CTM suelen hablar de ella, de manera más general, como un relato de

creencias y deseos que luego se entienden en términos disposicionales en lugar de recurrentes. Dichos estados son posiblemente más problemáticos para CTM que los estados actuales, ya que hay muchas cosas que uno podría *crear* o *desear* en el sentido disposicional de esos términos, pero que no se puede suponer que estén representados explícitamente en la forma de una ficha simbólica.

Un problema adicional con respecto al alcance previsto de la teoría es el de cuán exhaustiva es la descripción de los estados y procesos mentales. Los defensores de CTM y los críticos por igual han asumido a menudo que ella hace que las afirmaciones sean una explicación bastante general del razonamiento. Sin embargo, esto es complicado por la distinción de Fodor [7] entre procesos mentales *modulares* y *globales*, y su juicio de que es solo el primero el que probablemente sea computacional en el sentido clásico [8]. Si bien este punto de vista ha sorprendido a algunos investigadores como sorprendente, Fodor afirma que, aunque aboga por la verdad de CTM desde la década de 1970, no se le había ocurrido que alguien podría pensar que es una gran parte de la verdad; aún menos que esté a kilómetros de ser toda la historia sobre cómo funciona la mente [8]. Por lo tanto, se puede refinar las preguntas sobre la verdad de CTM a preguntas sobre su verdad como una teoría de tipos particulares de procesos mentales.

2.1 Ideas acerca de la computación

La noción de computación que se ha descrito con base en el trabajo de Turing y Church, ha sido ampliamente utilizada por los defensores de CTM [4, 9-13] lo mismo que por sus críticos [14-20]. Sin embargo, hay otras ideas de computación que han figurado en las historias tanto de las Ciencias Computacionales como de la ciencia cognitiva.

El trabajo de Turing construye una nueva noción formal de computación sobre el modelo de lo que hace un matemático humano para resolver un problema mediante la aplicación de un algoritmo. Sin embargo, es interesante notar que Turing usa la palabra *computador* solo para los seres humanos que realizan tales operaciones. Parece haber visto la evaluación de funciones a través de medios algorítmicos como algo que tanto los humanos como las máquinas son capaces de hacer. Sin embargo, en el documento todavía refleja un uso anterior del término en matemáticas. Los críticos de CTM que consideran

que tales operaciones, cuando son realizadas por humanos, implican estados intencionales ricos, pueden cuestionar la suposición de que las máquinas informáticas realmente *computan* en este sentido, incluso si realizan operaciones en estados no intencionales que reflejan las propiedades formales de computaciones realizados por humanos.

Si bien a Turing se le ha otorgado un lugar de honor en la historia de la computación digital, Church [21] y von Neumann [22] introdujeron ideas similares aproximadamente al mismo tiempo. Las pruebas de Turing y Church son ampliamente consideradas como equivalentes. Von Neumann proporcionó una arquitectura abstracta para una máquina de computación que es significativamente diferente de la de Turing a nivel de ingeniería, y el modelo de producción de los computadores se parece más a la arquitectura de Von Neumann que una máquina de Turing. Sin embargo, desde un punto de vista matemático, Minsky [23] demostró que cualquier función que sea computable por cualquier tipo de máquina también es computable por la otra [1967].

McCulloch y Pitts [24] desarrollaron un tipo de máquina de cómputo muy diferente, cuya arquitectura se inspiró más directamente en lo que consideraban similitudes entre los circuitos neuronales y digitales. Emplearon una arquitectura que consiste en una red de nodos conectados por enlaces, que consideraron como paralelos a la estructura conectiva del cerebro. Vieron las representaciones como patrones de activación en dicha red, y trataron a los nodos como si no fueran simbólicos ni representativos. Este enfoque es ampliamente visto como el antepasado de un programa de investigación alternativo en IA, a veces llamado *conexionismo* [25, 26].

La *computación digital* a menudo se contrasta con la *computación analógica*, aunque esta última tiene un significado técnico limitado y una aplicación más general. El significado coloquial gira en torno a la noción de que algunas máquinas tienen componentes que representan información de manera análoga a lo que se representa. Por ejemplo, el uso de un dial de brújula para representar direcciones geográficas. El significado técnico implica un contraste con los sistemas digitales, donde *digital* significa que los circuitos individuales son capaces de solo un número finito de estados discretos. Por ejemplo, un valor numérico de 0 o 1. *Analógico*, en sentido estricto,

simplemente significa *no digital*, y se aplica a sistemas cuyos componentes son capaces de un continuo de estados. Por ejemplo, los valores numéricos que consisten en todos los números reales del 0 al 1. En este sentido técnico, los sistemas *analógicos* no necesitan ser análogos a lo que representan.

Para fines de precisión técnica, también debe tenerse en cuenta que *digital* a menudo se confunde erróneamente con *binario*. Un sistema digital puede tener cualquier número (finito) de valores discretos. Mientras que el modelo de producción de computadores emplea un sistema binario (uno con dos valores, representados como 0 y 1), por lo que un sistema de tres valores (o valores n, representados como 0, 1 y 2) también contaría como digital

Hay un área de la ciencia cognitiva llamada *neurociencia cognitiva*, en la que los investigadores están interesados en la neurociencia y, por lo tanto, no tratan la cognición en abstracción desde el *nivel de implementación*. Sin embargo, ellos, y muchos otros neurocientíficos, a menudo afirman que *el cerebro es un computador*, pero lo que esto significa a menudo no está claro. Puede significar nada más que el cerebro esté involucrado en el procesamiento de la información que se describe en términos algorítmicos, sin un compromiso adicional con la tesis de que dicho procesamiento de información se logra mediante la aplicación de algoritmos a representaciones simbólicas. Muchos procesos físicos y biológicos también se pueden caracterizar en términos algorítmicos, pero tales descripciones son esencialmente intentos de establecer leyes que gobiernan los mecanismos, y son *computacionales* en el sentido de que se puede hablar de todos los sistemas físicos o biológicos como computadores.

3. APORTES DESDE LA FILOSOFÍA

CTM saltó a la fama como una de las teorías mentales más importantes en la década de 1980, lo que puede deberse en parte a la atracción intuitiva de la metáfora del computador, que jugó con la noción de una tecnología que estaba ganando rápidamente reconocimiento público y aplicaciones tecnológicas. Además, en ese momento el computador había influido en la comprensión de la mente a través de algunos proyectos en ciencias cognitivas (27) y en la inteligencia artificial, donde los investigadores buscaron dotar a las máquinas de habilidades de

nivel humano en razonamiento, lenguaje, resolución de problemas y percepción, aunque no siempre replicando los mecanismos por los cuales se realizan en los humanos. Además, los defensores de CTM afirmaron que proporcionaba soluciones a varios problemas filosóficos importantes, y su plausibilidad en estas áreas contribuyó de manera importante a su rápida popularidad.

3.1 Razonamiento causal

El beneficio filosófico más importante reclamado para CTM fue que pretendía mostrar cómo el razonamiento podría ser un tipo de proceso causal no misterioso y, sin embargo, podría ser sensible a las relaciones semánticas entre juicios. El problema de fondo fue la opinión recibida de que las razones no son causas. Por un lado, es difícil ver cómo un proceso puramente causal podría proceder sobre la base de los valores semánticos de las proposiciones. Posicionar un mecanismo que entendiera los significados de los símbolos mentales sería, en efecto, proponer un pequeño intérprete u homúnculo dentro de la cabeza, y luego los mismos problemas de coordinación de razón y causalidad recurrirían para el homúnculo, dando como resultado una regresión de intérpretes.

Por otro lado, es difícil ver cómo un proceso especificado en términos puramente causales podría contar como un proceso de razonamiento, ya que llamar a algo *razonamiento* lo ubica con respecto a las normas y no simplemente a las causas. Es decir, llamar a un proceso *racional* no es simplemente describir su etiología causal, sino decir que cumple, o al menos es evaluable por, ciertos estándares de razonamiento, como la validez.

CTM (o, más específicamente, CAR) puede verse como una prueba que muestra la compatibilidad del realismo intencional (un compromiso con la realidad de las propiedades semánticas de los estados mentales, y con los roles causales de los estados mentales en la determinación del comportamiento) con la afirmación de que los procesos mentales son todos procesos causales para los cuales, en principio, podría especificarse un mecanismo causal. El truco para vincular la semántica a la causalidad es relacionar a ambos de forma intermedia a la sintaxis. La formalización muestra cómo vincular la semántica a la sintaxis, y la computación muestra cómo vincular la sintaxis a los mecanismos causales. Por lo tanto, existe un

modelo consistente en el cual los procesos de razonamiento de buena fe (que respetan los valores semánticos de los términos) pueden llevarse a cabo a través de mecanismos físicos no misteriosos: es decir, si la mente es un computador en el sentido de que sus representaciones mentales son tales que todas las propiedades semánticas son rastreadas por las propiedades sintácticas correspondientes, entonces pueden ser explotadas por el *motor sintáctico* [13] que es causalmente responsable del razonamiento.

Una prueba de compatibilidad es en sí misma una evidencia débil de la verdad de una teoría, sin embargo, durante las décadas de 1980 y 1990 muchos filósofos estaban convencidos por la afirmación de Fodor de que CTM es *el único juego en la ciudad*. Es decir, que las únicas descripciones que tenemos de los procesos cognitivos son computacionales, y que esto implica la postulación de un lenguaje de pensamiento y operaciones realizadas sobre las representaciones en ese lenguaje. Dado este argumento de que CTM está implícito en las teorías producidas por las ciencias cognitivas, su capacidad adicional de proporcionar una prueba de compatibilidad para el fisicalismo (monismo materialista) y el realismo intencional, solidificó sus credenciales filosóficas al mostrar que esta interpretación también era filosóficamente productiva.

3.2 Los estados mentales

Además de la prueba de compatibilidad, algunos filósofos consideraron que CTM (o, más precisamente, RTM) también proporciona una explicación de las propiedades semánticas de los estados mentales. Fodor [8], por ejemplo, afirma que, al igual que las expresiones en lenguaje público heredan sus propiedades semánticas de los pensamientos del orador, los pensamientos heredan sus propiedades semánticas de las representaciones mentales en un lenguaje de pensamiento (LOT), que están entre sus componentes. Si se tiene un pensamiento que se refiere a un presidente, es porque ese pensamiento tiene una relación con una representación mental que se refiere a ese presidente. Si se piensa que fue *presidente en año determinado*, es porque existe en una relación funcional particular (característica de la creencia) que tiene el contenido " fue *presidente en ese año*.

Sin embargo, dentro de esta visión general de la semántica de los estados mentales, existen al

menos tres posiciones variantes, ordenadas de la más débil a la más fuerte:

1. Dada una descripción adecuada de la semántica de las representaciones mentales, no se necesita una explicación adicional de la semántica de los estados intencionales, salvo por el hecho de que *heredan* sus valores semánticos de los de sus representaciones constituyentes. Este punto de vista es absolutamente neutral en cuanto a la naturaleza de una descripción adecuada de la semántica de las representaciones mentales. De hecho, es neutral sobre las perspectivas de tal descripción: afirma que, dada tal semántica para las representaciones mentales, no se necesita más trabajo para una semántica de estados intencionales.
2. Se supone que la afirmación de que las representaciones mentales son representaciones *simbólicas* proporciona una explicación de su naturaleza semántica: es decir, se dice que una representación mental *acerca del presidente* es exactamente en el mismo sentido que otros símbolos, por ejemplo, los del lenguaje público. Por lo tanto, si se piensa que ya existe una semántica adecuada para los símbolos en general, no se necesita una descripción semántica adicional para entender lo que significa que un símbolo mental tenga propiedades semánticas.
3. La afirmación de que las propiedades semánticas de los símbolos se explican o se superponen a las propiedades sintácticas. Esta afirmación nunca fue respaldada por los principales defensores de CTM, como Putnam, Fodor o Pylyshyn, y probablemente se entiende mejor como un malentendido de CTM.

4. CRÍTICAS A LA TEORÍA

- ¿La sintaxis explica la semántica? La fuerte relación propuesta entre la sintaxis y la semántica de los símbolos (que las propiedades semánticas prevalecen sobre las propiedades sintácticas) nunca fue adoptada por los principales defensores de CTM. De hecho, Putnam [28] señala un obstáculo importante para tal punto de vista, que consiste en una consecuencia del teorema de Lowenheim-Skolem en lógica, del que se deduce que cada sistema de símbolos formal tiene al menos una interpretación en la teoría de números. Por lo tanto, la sintaxis determina la semántica [11].

- ¿Se aplica de forma unívoca el vocabulario semántico? Fodor [9] propone que la visión de que los estados mentales se relacionan con representaciones simbólicas, debe explicar cómo esos estados llegan a tener valores semánticos e intencionalidad. Él afirma *en primera instancia* las que tienen estas propiedades son representaciones mentales, mientras que los estados de actitud proposicional las *heredan* de aquellas que se encuentran entre sus constituyentes. Esta opinión fue criticada por Searle [14, 15] y Sayre [29, 30], y la línea de crítica la desarrolló Horst [19].

Ha habido dos tipos de respuestas explícitas a esta línea de crítica, y quizás una tercera en gran parte implícita. Una línea de réplica afirma que hay un uso unívoco del vocabulario semántico: a saber, lo que proporcionan las teorías semánticas. Desde este punto de vista, *una semántica* es simplemente un mapeo de tipos de símbolos sobre sus extensiones, o bien un procedimiento efectivo para generar dicho mapeo. Sin embargo, tal visión de *semántica* es posiblemente demasiado delgada para ser explicativa, ya que hay un número indefinido de relaciones de mapeo, de las cuales solo algunas son semánticas [19, 31-33].

Una segunda línea de réplica es buscar una semántica alternativa *más gruesa*, como la de Peirce [34]. Podría decirse que no ha habido suficiente discusión sobre la relación entre la semántica de Peirce y la visión de equívocos que distingue el *significado mental* (el sentido de *significado* que puede aplicarse a los estados mentales) del significado del orador y la interpretabilidad convencional de los símbolos.

Sin embargo, en un aspecto, la estrategia de Peirce se conecta con una tercera línea de respuesta que los computacionalistas han hecho, que también podría ser un camino hacia el acercamiento entre las partes. Generalmente, ellos han llegado a respaldar las teorías causales de la semántica de las representaciones mentales. Independientemente de la perspectiva que se tenga sobre la perspectiva general de las teorías causales del significado, un sentido de *significado* que se define en términos de covarianza causal o etiología causal no puede ser equivalente al significado del orador o la interpretabilidad convencional. La buena

noticia para el computacionalista es que esto puede salvar la teoría de la circularidad explicativa y el retroceso. Sin embargo, podría decirse que conlleva el precio de amenazar la prueba de compatibilidad de CTM: el tipo de *significado* que muestra ser capaz de estar vinculado a la sintaxis en los computadores es el tipo convencional.

Por ejemplo, tal-y-tal secuencia de dígitos binarios es interpretable bajo ciertas convenciones como la representación de un número entero particular. Pero si el tipo de *significado* atribuido a las representaciones mentales no es de este tipo, entonces los computadores no han demostrado que los tipos relevantes de *significado* puedan vincularse a la sintaxis de las formas necesarias. Aunque este problema puede no ser insuperable, quizás al menos debería considerarse como un problema abierto. Del mismo modo, la viabilidad de esta estrategia depende aún más de las perspectivas de una semántica causal para explicar el tipo de *significado* atribuido a los estados mentales [33].

- ¿Todas las habilidades cognitivas son formalizables y computables? Algunos de los primeros críticos de CTM comenzaron con la observación de que no todos los procesos son computables (reducibles a una solución algorítmica), y concluyeron que las explicaciones computacionales solo son posibles para los procesos mentales que podrían ser susceptibles a las técnicas algorítmicas. Sin embargo, existe una fuerte razón para creer que existen dominios de problemas en los que los humanos pueden pensar y obtener conocimiento, pero que no son formalmente computables.

La línea de argumento más antigua aquí se debe a Lucas [35], quien en una serie de artículos ha discutido que el teorema de incompletitud de Gödel plantea problemas para la visión de que la mente es un computador. Asimismo, Penrose [36, 37] ha desarrollado argumentos a la misma conclusión. La línea básica es que los matemáticos humanos de hecho entienden y pueden demostrar más sobre aritmética de lo que es computable. Por lo tanto, debe haber más (al menos de este tipo de) cognición humana que solo cálculo. En el siglo XX hubo un amplio debate sobre este tema [38-41] y la discusión continuada sugiere que tomar una

opinión adecuada sobre este argumento sigue siendo una cuestión abierta.

- ¿La computación es suficiente para comprender? Quizás la crítica más influyente de CTM ha sido el experimento mental de Searle [14], conocido como el *salón chino*. Un experimento que es directamente una respuesta a la sugerencia de Alan Turing de reemplazar la pregunta: *¿pueden pensar las máquinas?* con la pregunta de si pueden tener éxito en un *juego de imitación*, en el que se les pide a los interrogadores que determinen, en función de sus propias respuestas, si un interlocutor invisible es una persona o una máquina.

Algunos críticos están dispuestos a afirmar que la *comprensión* puede ser definida en términos totalmente funcionales y, por lo tanto, el sistema del salón chino realmente exhibe comprensión. Otros han admitido que el aparato que describe Searle puede no exhibir comprensión, pero argumentan que la adición de algunas características (un cuerpo de robot, un aparato sensorial, la capacidad de aprender nuevas reglas e información, o incrustarlo en un entorno real con el cual interactuar) podría conferir comprensión. Searle y otros han adaptado el experimento mental para extender la intuición de que el sistema carece de comprensión en formas diseñadas para incorporar estas variaciones. Estas adaptaciones, como el experimento original, parecen provocar diferentes intuiciones en diferentes lectores; y así, el salón chino ha seguido siendo una de las contribuciones más inquietantes y estimulantes en la literatura.

- ¿La computación es universal e intrínseca? Searle [16] también argumenta que, en las definiciones estándar de computación, cada objeto resulta ser un computador que ejecuta un programa, porque existe alguna interpretación posible de sus estados que corresponde a un tablero de máquina para ese programa. La conclusión de Searle es que un objeto es un computador, no en virtud de sus propiedades intrínsecas, sino solo en relación con una interpretación: las propiedades semánticas e incluso computacionales *no son intrínsecas al sistema en absoluto. Dependen de una interpretación desde el exterior*. Por lo tanto, la mente puede ser un computador, en el sentido de tener interpretaciones en términos de un tablero de máquina. Sin embargo, dado

que la intencionalidad es intrínseca a los estados mentales y no depende de la interpretación externa, no puede explicarse en términos computacionales [42-45].

Potencialmente más controversial es la insistencia de Searle de que la intencionalidad de los estados mentales es *intrínseca*. Dennett [46] también ha abogado por una semántica interpretativa para los estados mentales, en la que las mentes y otros sistemas *tienen* propiedades semánticas e intencionalidad solo como se ven a través de la *postura intencional*. Si Dennett tiene razón al rechazar la intencionalidad intrínseca, se bloquea una premisa crucial del argumento de Searle. No hay consenso entre los filósofos sobre si una semántica interpretativa es apropiada para los estados mentales y, por lo tanto, la viabilidad del argumento de Searle es un asunto en el que la comunidad filosófica está fuertemente dividida.

- ¿CTM es el *único juego en la ciudad*? Una piedra angular del caso de Fodor para CTM fue que alguna versión de la teoría estaba implícita en las teorías cognitivistas de fenómenos como el aprendizaje y la adquisición del lenguaje, y que estas teorías eran las únicas contendientes que tenemos en esos dominios. Desde entonces, los críticos de CTM han argumentado que ahora hay versiones alternativas de la mayoría de los fenómenos psicológicos que no requieren un razonamiento regido por reglas en un lenguaje de pensamiento, y de hecho parecen estar en desacuerdo con él. A principios de la década de 1980, los filósofos comenzaron a tomar conciencia de un paradigma alternativo para modelar procesos psicológicos, a veces llamados enfoques de *red neuronal* o *conexionismo*. Tales enfoques se habían seguido formal y empíricamente a partir de los primeros trabajos de Wiener y Rosenblatt [25], y se llevaron a cabo desde la década de 1960 mediante investigaciones como las de Grossberg [47]. Hubo cierto reconocimiento filosófico de la investigación cibernética temprana [48, 49], sin embargo, los modelos de redes neuronales entraron en la corriente filosófica principal solo después de la publicación del trabajo de Rumelhart y McClelland [26].

En términos del caso de CTM, el reconocimiento de modelos de red alternativos (y otros como el enfoque de sistemas

dinámicos de van Gelder) ha socavado al menos el argumento del *único juego en la ciudad*. En la situación dialéctica actual, los defensores de CTM deben aclarar adicionalmente la relación de sus modelos con los modelos de red, y argumentar que los suyos son mejores como relatos de cómo se hacen las cosas en la mente y el cerebro humanos en dominios de problemas particulares. Algunos de los detalles de este proyecto de aclarar las relaciones entre las arquitecturas computacionales clásicas y conexionistas también se discuten desde el conexionismo.

5. CONCLUSIONES

Esencialmente, una versión externalista de CTM sostiene que la mente es un computador, pero que algunos aspectos del contenido se *cultivan* en un entorno con el cual interactúa causalmente la mente. Desde este punto de vista, existen claras divisiones entre la mente y el mundo, e incluso divisiones entre las partes del cuerpo que están involucradas en la computación y el resto del organismo biológico. De hecho, los computacionalistas consideran fundamentalmente importante que los sistemas cognitivos y computacionalmente equivalentes puedan realizarse en diferentes medios: por ejemplo, un ser humano, un cerebro humano acoplado a un cuerpo robótico, una máquina informática en un cuerpo robótico o una máquina informática interactuando con un entorno virtual.

Una tesis externalista más radical es que la cognición está esencialmente incorporada e incrustada, además, que la percepción, la acción e incluso la imaginación y el razonamiento están *encarnados*, no solo en el sentido de realizarse a través de algún sistema físico, sino en el sentido más fuerte de que involucran procesos corporales que se extienden más allá del cerebro al sistema nervioso, e incluso a otros tejidos y procesos bioquímicos en el cuerpo. Al mismo tiempo, incluso los procesos cerebrales involucrados en la cognición involucran habilidades de conocimiento corporal no representativas y no computacionales. La mente también está *incrustada* en su entorno, no solo en el sentido de interactuar con él causalmente a través de *entradas* perceptuales y *salidas* conductuales, sino en el sentido más radical de que las cosas están fuera del organismo físico (desde herramientas para prótesis hasta libros y sitios web son parte integrante de la cognición misma). Somos, como lo expresa Clark, ya *cyborgs natos*.

La relación entre CTM y cognición incorporada e incrustada se puede ver de dos maneras: 1) estos puntos de vista se podrían ver como demandando, en efecto, que hay aspectos de la cognición que no son representativos ni computacionales. Sin embargo, esto es totalmente compatible con una versión modesta de CTM que solo afirma que algunos aspectos de la cognición son representativos y computacionales. Además, el computacionalista puede intentar interpretar la habilidad corporal como computacional en sí misma, y extender la computación para incluir símbolos externos. 2) la cognición incorporada e incrustada podría verse como un marco general alternativo para comprender la cognición: no solo una explicación complementaria de las *partes* de la cognición que CTM deja de lado, sino un marco teórico fundamentalmente diferente.

REFERENCIAS

- [1] Putnam, H. (1961). Brains and Behavior. American Association for the Advancement of Science, Section L.
- [2] Fodor, J. (1975). The Language of Thought. Thomas Crowell.
- [3] Fodor, J. (1980). Methodological Solipsism Considered as a Research Strategy in Cognitive Science. Behavioral and Brain Sciences, 3, 63-73.
- [4] Fodor, J. (1987). Psychosemantics. Bradford Books.
- [5] Fodor, J. (1993). The Elm and the Expert. Bradford Books.
- [6] Horst, S. (1995). Eliminativism and the Ambiguity of 'Belief'. Synthese, 104, 123-145.
- [7] Fodor, J. (1974). Special sciences, or disunity of science as a working hypothesis. Synthese, 28, 97-115.
- [8] Fodor, J. (2000). The mind doesn't work that way. MIT Press.
- [9] Fodor, J. (1981). Representations. Bradford Books.
- [10] Pylyshyn, Z. (1980). Computation and Cognition: Issues in the foundation of cognitive science. The Behavioral and Brain Sciences, 3, 111-132.
- [11] Pylyshyn, Z. (1984). Computation and Cognition: Toward a Foundation for Cognitive Science, Cambridge. Bradford Books.
- [12] Haugeland, J. (1978). The nature and plausibility of cognitivism. Behavioral and Brain Sciences, 2, 215-226.
- [13] Haugeland, J. (1981). Mind Design. MIT Press.
- [14] Searle, J. (1980). Minds, Brains and Programs. Behavioral and Brain Sciences, 3, 417-424.
- [15] Searle, J. (1984). Minds, Brains and Science. Harvard University Press.
- [16] Searle, J. (1992). The Rediscovery of the Mind. MIT Press.
- [17] Dreyfus, H. (1972). What computers can't do. Harper and Row.
- [18] Dreyfus, H. (1992). What computers still can't do. MIT Press.
- [19] Horst, S. (1996). Symbols, computation and intentionality: A critique of the computational theory of mind. University of California Press.
- [20] Horst, S. (1999). Symbols and Computation. Minds and Machines, 9(3), 347

- [21] Church, A. (1936). A note on the Entscheidungsproblem. *Journal of Symbolic Logic*, 1, 40–41.
- [22] Von Neumann, J. (1945). First draft of a report on the EDVAC. University of Pennsylvania.
- [23] Minsky, M. (1967). *Finite and infinite machines*. Prentice-Hall.
- [24] McCulloch, W. & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5, 115–133.
- [25] Rosenblatt, F. (1958). The Perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review*, 65(6), 386–408.
- [26] Rumelhart, D. & McClelland, J. (1986). *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition*. MIT Press.
- [27] Marr, D. (1983). *Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information*. W. H. Freeman and Company.
- [28] Putnam, H. (1980). Models and Reality. *Journal of Symbolic Logic*, 45, 464–482.
- [29] Sayre, K. (1986). Intentionality and Information Processing: An Alternative Model for Cognitive Science. *Behavioral and Brain Sciences*, 9(1), 121–138.
- [30] Sayre, K. (1987). Cognitive Science and the Problem of Semantic Content. *Synthese*, 70, 247–269.
- [31] Blackburn, S. (1984). *Spreading the Word: Groundings in the Philosophy of Language*. Oxford University Press.
- [32] Field, H. (1972). Tarski's Theory of Truth. *Journal of Philosophy*, 69, 347–375.
- [33] Horst, S. (1996). *Symbols, Computation and Intentionality: A Critique of the Computational Theory of Mind*. University of California Press.
- [34] Von Eckardt, B. (1993). *What is Cognitive Science?* MIT Press.
- [35] Lucas, J. (1961). Minds, machines, and Godel. *Philosophy*, 36, 112–127.
- [36] Penrose, R. (1989). *The Emperor's new mind*. Oxford University Press.
- [37] Penrose, R. (1990). Précis of *The Emperor's new mind*. *Behavioral and Brain Sciences*, 13, 643–705.
- [38] Lewis, D. (1969). Lucas Against Mechanism. *Philosophy*, 44, 231–233.
- [39] Lewis, D. (1979). Lucas Against Mechanism II. *Canadian Journal of Philosophy*, 9, 373–376.
- [40] Bowie, L. (1982). Lucas's Number is Finally Up. *Journal of Philosophical Logic*, 11, 279–85.
- [41] Feferman, S. (1996). Penrose's Goedelian Argument. *Psyche*, 2, 21–32.
- [42] Chalmers, D. (1996). Does a rock implement every finite-state automaton? *Synthese*, 108, 310–333.
- [43] Copeland, B. (1996). What Is Computation? *Synthese*, 108(3), 335–359.
- [44] Scheutz, M. (1999). When physical systems realice functions... *Mind and Machines*, 9, 161–196.
- [45] Piccinini, G. (2009). Computationalism in the Philosophy of Mind. *Philosophy Compass*, 4(3), 515–532.
- [46] Dennett, D. (1987). *The Intentional Stance*. MIT Press.
- [47] Grossberg, S. (1982). *Studies of mind and brain*. Reidel.
- [48] Sayre, K. (1969). *Consciousness: A Philosophic Study of Minds and Machines*. Random House.
- [49] Sayre, K. (1976). *Cybernetics and the Philosophy of Mind*. Routledge & Kegan Paul.